

BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHNING GENDER OMILLARI TAHLILI

Mamatova Feruza Xolbekovna

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish” kafedrasida tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17239754>

***Annotatsiya.** Ushbu tadqiqotda O‘zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy va ijtimoiy islohotlar barqaror rivojlanishning muhim omili sifatida gender tengligini ta‘minlashni nazarda tutadi. Konstitutsiyada mustahkamlangan demokratik tamoyillar, xalqaro bitimlar va 2019-yilda qabul qilingan “Erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun gender siyosatining huquqiy asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, mehnat bozorida ayollar ishtiroki hali ham turli stereotiplar, segregatsiya va ijtimoiy yuklamalar bilan cheklangan. Statistik ma‘lumotlar ayollar orasida ishsizlik darajasi yuqoriligini va oliy ta‘limda nomutanosiblik mavjudligini ko‘rsatadi. Gender tengligini ta‘minlash esa mamlakatning inkluziv iqtisodiy o‘shishi va barqarorligini kafolatlovchi zarur shart sifatida qaraladi.*

***Kalit so‘zlar.** Barqaror iqtisodiy o‘shish, gender tenglik, mehnat bozori, segregatsiya, stereotiplar.*

O‘zbekiston bugungi kunda chuqur va misli ko‘rilmagan iqtisodiy hamda ijtimoiy islohotlar jarayonini boshdan kechirmoqda. Davlatning strategik maqsadi ushbu o‘n yillik oxiriga qadar yuqori o‘rta daromadli mamlakatlar qatoriga qo‘shilishdan iboratdir. 2021-yilda qabul qilingan va 2023-yilda takomillashtirilgan Milliy taraqqiyot strategiyasi ushbu maqsad sari aniq yo‘l xaritasini belgilab berdi. Strategiyada davlatning iqtisodiyotdagi hukmron rolini qisqartirish, asosiy tarmoqlarni liberallashtirish hamda xususiy investitsiyalarni keng jalb etish kabi ustuvor yo‘nalishlar nazarda tutilgan [4]. 2024-yilgi makroiqtisodiy natijalar yalpi ichki mahsulotning 6,4 foizga o‘shishi bilan mazkur islohotlarning samaradorligini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, iqtisodiy o‘shishning uzoq muddatli barqarorligi inson kapitalidan, ayniqsa ayollar salohiyatidan samarali foydalanishga bevosita bog‘liqdir. Tarixiy jihatdan, ayollarning iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlardagi faolligi institutsional va ijtimoiy to‘siqlar sabab yetarlicha safarbar etilmagan. Shu bois, gender tengligini ta‘minlash nafaqat ijtimoiy adolat talabi, balki uzoq muddatli farovonlik va inkluziv iqtisodiy rivojlanishning strategik sharti hisoblanadi.

Mustaqillikning dastlabki bosqichlaridan boshlab O‘zbekiston Respublikasi gender tengligini Konstitutsiyada mustahkamlangan asosiy demokratik prinsip sifatida belgilab oldi [1]. Mamlakat inson huquqlarini ta‘minlashga oid 60 dan ortiq xalqaro bitimlarga qo‘shildi hamda ayollar huquqlari va gender tenglikni ilgari surishga qaratilgan qator nufuzli xalqaro tashkilotlar a‘zolicini qo‘lga kiritdi. Ushbu jarayonda O‘zbekiston Xotin-qizlar qo‘mitasi gender tengligini ta‘minlash va uni jamiyat hayotining barcha jabhalariga tatbiq etishda muhim institutsional mexanizm sifatida faoliyat yuritmoqda. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonda gender tengligining ijtimoiy-iqtisodiy o‘lchamlarini tadqiq etish nafaqat ayollarning iqtisodiyotning turli tarmoqlaridagi faolligini oshirishni, balki ularning huquq va imkoniyatlarini kengaytirish orqali barqaror rivojlanish va inkluziv iqtisodiy o‘shishga erishish bilan bog‘liq kompleks masalalar majmuini ham o‘z ichiga oladi [5].

O‘zbekiston Respublikasida erkaklar va ayollar o‘rtasida teng huquqlarni ta‘minlashga oid normativ-huquqiy baza izchil ravishda takomillashtirilmoqda. Xususan, 2019-yil 2-sentabrdan kuchga kirgan “Erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonun mamlakatda gender tengligi sohasida sifat jihatdan yangi bosqichni boshlab bergan muhim huquqiy voqe‘lik sifatida e‘tirof etiladi. Mazkur hujjat mehnat munosabatlari, uy mehnatini bajarish va ijtimoiy kafolatlarni olish jarayonlarida erkaklar hamda ayollarga teng huquq va imkoniyatlarni ta‘minlashni qonuniy asosda kafolatlaydi. Shu bilan birga, qonunda jins belgisi bo‘yicha to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita kamsitishning har qanday shakliga qat‘iy ta‘qiq joriy etilgan bo‘lib, bu gender tengligini institutsional mustahkamlashga qaratilgan muhim mexanizm sifatida namoyon bo‘ladi [2].

O‘zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksiga gender nuqtai nazaridan qaralganda, Osiyo Taraqqiyot Banki tomonidan o‘tkazilgan tahlil shuni ko‘rsatadiki, mamlakat mehnat qonunchiligida erkaklar va ayollarni ishga qabul qilish yoki ishdan bo‘shatishda jinsga ko‘ra kamsitishni ta‘qiqlovchi normalar mavjud. O‘zbekiston mehnat qonunchiligida ayollarning reproduktiv funksiyasini amalga oshirishlari uchun zarur shart-sharoitlarni ta‘minlovchi kafolatlar va ota-onalik huquqlarini himoya qilish, onalik va otalikni asrashga qaratilgan choralar majmuasi belgilab qo‘yilgan. Biroq amaliyotda ayol mehnat resursi ish beruvchilar uchun nisbatan kamroq jozibador bo‘lib qolmoqda. Bunga sabab, ayollar bir vaqtning o‘zida ham kasbiy, ham onalik vazifasini bajarishi va dekret to‘lovlari bo‘yicha moliyaviy yuklamaning ish beruvchining zimmasiga tushishidir. Shu sababli, Mehnat kodeksidagi ayrim normalarning kamsituvchi tusini bartaraf etish maqsadida, ayollarga ushbu imtiyozlardan foydalanish yoki foydalanmaslik huquqini mustaqil ravishda belgilash imkoniyatini berish maqsadga muvofiqdir [3].

Mehnat bozori va bandlik gender tengligini ta‘minlashda eng katta muammolar kuzatilayotgan sohalardan biri hisoblanadi. Jamiyatda “erkaklar ayollarga nisbatan ishga qabul qilinishi uchun ko‘proq imkoniyatga ega” degan qarashlar hamon saqlanib qolmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo‘mitasi asosida tuzildi.

1-rasm. Aholining yosh bo‘yicha taqsimlanishi (2025-yil boshiga, ming kishi)

2025-yilgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston aholisining umumiy sonida ayollar va erkaklar ulushi mos ravishda 49,6 va 50,4 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 18 yoshdan 59 yoshgacha bo'lgan aholining tarkibida ayollar ulushi 49,3, erkaklar ulushi esa 50,7 foizga yetgan. Shu tariqa aytishimiz mumkinki, mamlakatda mehnatga layoqatli aholining gender bo'yicha taqsimoti deyarli tengdir (1-rasm).

2023-yil ma'lumotlariga binoan, mehnat yoshidagi mamlakat 70,6 foizi, ya'ni 15038,3 ming kishi iqtisodiyotda faol hisoblanadi. Bundan band aholi soni 14014,2 ming kishini tashkil etsa, 1024,1 ming kishi ishsiz hisoblanadi (ishsizlik darajasi 6,8 foiz). E'tiborlisi shundaki rasman ishsiz aholining 64,5 foizi (660,9 ming kishi) ayollar hisoblanadi va umumiy ayol ishchi kuchida ishsizlik darajasi 10,2 foizga teng (1-jadval).

1-jadval

O'zbekiston aholisining 2025-yildagi umumiy demografik ko'rsatkichlari

(ming kishi)

№	Ko'rsatkichlar	Jami	Ayollar	Erkaklar
1.	Doimiy aholi soni	36024,9	17896,3	18128,6
2.	Mehnatga layoqatli yoshdagi mehnatga layoqatli aholi	21303,9	10595,6	10708,3
3.	Iqtisodiy faol aholi	15038,3	6501,5	8536,8
4.	Band aholi	14014,2	5840,6	8173,6
5.	Ishsizlar	1024,1	660,9	363,2
6.	Ishsizlik darajasi (%)	6,8	10,2	4,3

O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo'mitasi asosida tuzildi.

Shu bilan birga, erkaklar orasida oliy ma'lumotga ega bo'lganlar ulushi ayollarga nisbatan ancha yuqori. Ayni paytda, o'rta ma'lumot darajasiga ega guruhlarda ayollar ulushi yuqoriroq. Biroq erkaklar va ayollar o'rtasida oliy ta'lim olishda sezilarli nomutanosiblik kuzatilmoqda. Oliy o'quv yurtlari bitiruvchilari orasida erkaklar sezilarli ulushni tashkil etadi. Ushbu hodisani shunday izohlash mumkin: ko'plab qizlar maktabni yoki o'rta maxsus ta'lim muassasasini tamomlagach, darhol turmush qurishga harakat qilishadi. Buning sababi shundaki, ko'pchilik ongida ayol avvalo oila va uy bekasi bo'lishi kerak degan qarash mustahkam o'rin olgan. Bu tendensiya natijasida mamlakat mehnat bozorida vertikal segregatsiya — ya'ni erkaklar rahbarlik lavozimlarini ko'proq egallab, ayollarga nisbatan yuqoriroq ish haqi olish holati shakllanmoqda. Shu bilan birga, ijobiy o'zgarishlar ham kuzatilmoqda, ya'ni so'nggi yillarda O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarida sirtqi va kechki ta'lim shakllari keng ommalashayotganligi turmushga chiqqan va ishlayotgan ayollar uchun ta'lim olish, mehnat faoliyatini davom ettirish hamda oilaviy majburiyatlarini bir vaqtning o'zida bajara olish imkonini yaratmoqda.

Oliy ta'limda tahsil olayotgan ayollarning ulushi 2023/24-o'quv yilidagi 656,6 mingdan 2024/25 yilda 724,7 mingtaga (10,4 foiz) oshgan. Erkaklar soni ham ko'paydi, ammo pastroq

sur’atda (7,6 foiz). Ayollar ulushining ilk marotaba 50 foizdan yuqori bo’lganligi oliy ta’limda gender balansining muhim yutug’i hisoblanadi.

Mehnat haqi bo’yicha farqlar ikki asosiy sabab bilan izohlanadi: birinchidan, ayollar o’zlari kamroq haq to’lanadigan ishlarni tanlaydilar; ikkinchidan esa, ayollar tajriba va malaka yetishmasligi sababli kamroq qadrli xodimlar hisoblanadilar.

Har qanday mamlakatning mehnat bozori ma’lum darajada erkaklar va ayollarning faoliyat sohalari bo’yicha nomutanosib taqsimlanishiga duch keladi, ya’ni mehnat bozorida gender segregatsiyasi mavjud. O’zbekistonda eng yuqori ish haqi moliya va sug’urta, axborot va aloqa, hamda sanoat sohaslarida ishlayotgan xodimlarga to’lanadi. Ayni paytda, eng past daromad sog’liqni saqlash, ta’lim hamda yashash va ovqatlanish xizmatlari sohaslarida band bo’lgan xodimlarga to’g’ri keladi. Mamlakatimizda ayollar asosan iqtisodiyotning eng kam haq to’lanadigan sohaslarida band hisoblanadi, erkaklar esa, aksincha, yuqori maosh to’lanadigan tarmoqlarda ko’proq ishlaydi. Boshqa tomondan, ayollar asosan ta’lim va sog’liqni saqlash tizimlarida ishlagani sababli, ushbu sohalarda ish haqi darajasi pastligicha qolmoqda.

O’zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo’mitasi asosida tuzildi.

2-rasm. 2020-2023-yillarda aholining iqtisodiy faollik darajasi (foizda)

Aholining iqtisodiy faolligi darajasi o’rganilganda, erkaklar iqtisodiyotning barcha sohaslarida ayollarga qaraganda ko’proq darajada band ekani aniqlandi (2-rasm).

O’zbekistonda ayollarning parvarish bilan bog’liq muhim vazifalari ularning mehnat bozorida ishtirokida asosiy cheklov bo’layotganligi shubhasiz. Bunga, o’z navbatida, ayollarni uy ishlarini bajarish orqali cheklab qo’yadigan hukmron ijtimoiy-madaniy munosabatlarning aksi sifatida qarash mumkin. Bunday munosabatlar, jumladan, Xalqaro mehnat tashkilotining 2018-yilgi so’rovida qayd etilgan bo’lib, unda O’zbekistondagi respondentlarning 80 foizi “erkaklar uy xo’jaligini boshqarishi”, ayollar esa “uy ishlarini bajarishi va farzand tug’ishi” kerakligini ta’kidlagan [6]. Ushbu natijalar O’zbekistonda ijtimoiy-madaniy kutilmalar nafaqat ayollarga parvarishlash bo’yicha asosiy mas’uliyat yuklashini, balki bu iqtisodiy faoliyat va xususan tadbirkorlik bilan shug’ullanish imkoniyatlarini sezilarli darajada cheklaydigan tarzda amalga oshirilishini ko’rsatadi.

Yuqoridagi tahlillar O’zbekiston mehnat bozorida gender tengsizligining tizimli shaklda mavjudligini ko’rsatadi. Ayollar ko’p band bo’lgan sohaslar kam maoshli bo’lib, erkaklar ustun bo’lgan tarmoqlar esa yuqori daromad keltiradi. Bu holat nafaqat iqtisodiy adolatsizlikni, balki ayollarning iqtisodiy mustaqilligi va farovonligiga tahdid soluvchi muhim omillardan biridir. Davlat siyosati doirasida gender tenglikni ta’minlash uchun ijtimoiy yo’nalishli sohalardagi ish

haqini ko'tarish, ayollarni yuqori daromadli tarmoqlarga jalb etish va malaka oshirish dasturlarini rivojlantirish zarur hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. 58-modda, 01.05.2023. <https://lex.uz/docs/-6445145>.
2. O'zbekiston Respublikasining “Ayollar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida”gi Qonuni. 2-sentabr 2019-yil, № ZRU-562.
3. O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi. 30.04.2023-yil.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentyabrdagi “O'zbekiston — 2030” strategiyasi to'g'risidagi PF-158-sonli Farmoni.
5. Asian Development Bank. Uzbekistan Country Gender Assessment. Update 2018.
6. CABAR Asia, 2018, 2019-yillar.
7. O'zbekiston Respublikasi Milliy Statistika Qo'mitasining sayti: <https://stat.uz>